

KOLLEMBOLALARNING AHAMIYATI (QISQACHA SHARH)

Munavvarjonova Dilnoza

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, magistr

Annotasiya. Ushbu maqolada kollembolalarning tuproqdagi ahamiyati to‘g‘risida hamda ularning tabiatdagi o‘rni to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, Ularning asosiy ekologik guruhlarining faoliyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: bioxilma-xillik, kollembola, ekologik tizim, mineralizatsiya.

Kollembolalar kichik ([min. 0,12] 1-5 [maks. 17] mm), entognat, qanotsiz olti oyoqli, mo‘ylovlari doimiy bor turlar. Ko‘pchilik, ammo hammasi emas, balki ko‘p kollembola qorinning orqa qorin bo‘shlig‘i vilkalari bor [5]. Kollembola yoki oyoqdumlilar quyruqlikdagi eng ko‘p va xilma-xil tuproq mikroartropodlaridan biridir. Haqiqiy global tarqalishi bilan bu hayvonlar baland Arktikadan Antarktidagacha, balandligi 5000 m dan ortiq tog‘ ‘cho‘qqilarida va 1760 m chuqurlikdagi g‘orlarda joylashgan [6, B. 161-188]. Bugungi kunga qadar tasvirlangan 9000 ga yaqin turlar yer yuzidagi oyoqdumlilar turlarining umumiy sonining kichik bir qismi ekanligi ma‘lum [6, B. 161-188].

Kollembola asosan tuproqda yashaydi, nam yoki nam muhitni afzal ko‘radi. Kollembola tuproq va barg qoldiqlarida yashaydi, garchi ba‘zi turlari kunduzi po‘stloq va gullar yuzasida faol harakat qiladi. Ular moxlarda, toshlar ostida, g‘orlarda, chumolilar va termit uyalarida, shuningdek, qirg‘oq bo‘yida, ko‘llar va hovuzlar yuzasida yoki muzliklarning qor maydonlarida joylashgan. Kollembola yer ekotizimlarining asosiy tarkibiy qismlari (va ayniqsa, tuproq jamoalarda yashaydi), hayvonlar biomassasining muhim qismini tashkil qiladi va shuning uchun tez-tez va oson topiladi. O‘rmon tuproqlarida ular har bir dm³ uchun 200 dan 1800 gacha zichlikka erishishi mumkin, bu zichlik faqat akar tuproq populyatsiyasidan oshib ketadi [3, B. 40-53.]

Kollembolaning 6500 dan ortiq turlari butun dunyoda ma’lum va ular hali ta’riflanmagan turlarning faqat kichik bir qismidir. Kichikroq hududlar va butun qit’alar uchun Kollembolalarning ko’plab nazorat ro’yxatlari va kataloglari tuzilgan. Ayrim avlodlar va kichikroq hududlar uchun biogeografik tahlillar o’tkazilgan. Global biogeografik tahlil uchun eng jiddiy muammolar barcha qit’alarning ulkan hududlarida etarli yozuvlarning yo’qligi hisoblanadi. Kollembolaning mahalliy biologik xilma-xilligi juda yuqori bo’lishi mumkin, kichik tog ’tizmalaridagi 100 dan ortiq turga yetadi [7, B. 1207-1219.]

Tuproqning kislotalanishi, azot bilan ta’minlash, global iqlim o’zgarishi va intensiv dehqonchilik kollembolalar xilma-xilligiga katta ta’sir ko’rsatadi [7, B. 1207-1219.]. Bioxilma-xillik va ekologik funksiyalarni tushuntirishda kollembolalarning ahamiyati juda katta [4, B. 329-345.]

J. Filser (2002) tomonidan ko’pgina manipulyatsiya tajribalarida kollembolaning N minerallashuviga, tuproqning nafas olishiga, erigan organik uglerodning yuvilishiga va o’simliklarning o’sishiga kuchli va odatda ijobiy ta’sirini aniqlangan. Ta’sirlar asosan bilvosita bo’lib, haroratga, suv tarkibiga, substrat sifatiga, aholi zichligiga, kollembola turlariga, o’simlik turlariga va xususan, boshqa tuproq biotasi bilan o’zaro ta’sirga bog’liq. Asosiy mexanizmlar qo’ziqorinlarni oziqlantirish, ildiz o’txo’rliigi va nematodalarda yirtqichlikdir. Ekin sharoitlariga qarab oziqlantirish strategiyasini almashtirish orqali Kollembolaning C va N aylanmasiga turli ta’sirini tushuntirib, haydaladigan tuproqlar uchun taxminiy konseptual model berilgan. [2, B. 234-245.]

Collembola yoki oyoqdumlilar ekologik toksiklikni aniqlash uchun yaxshi namunali organizmlar hisoblanadi va atrof-muhitni baholashda maqsadli bo’lmagan bioko’rsatkichlar sifatida ishlatiladi. Ushbu mikroartropodlarning turli edafik buzilishlarga moyilligi ajoyibdir. Zamonaviy davrda tuproq sifatining yomonlashishiga olib keladigan muhim omillardan biri bu qishloq xo’jaligi dalalarida insektitsidlardan beg’araz foydalanishdir.

Qishloq xo’jaligida insektitsidlardan foydalanish foydali bo’lishi mumkin bo’lsa ham, bu kimyoviy moddalarning zararli oqibatlari nafaqat zarar yetkazadigan

maqsadli zararkunandalarga, balki turli xil muhim tuproq faunasiga ham ta'sir qiladi [8, B. 361-375]

Oyoqdumlilar tanasi bosh, ko'krak va qoringa bo'linadi (1-rasm). Boshda har doim bir juft oldingi to'rt bo'lakli mo'ylovlar bor, ammo ba'zi taksonlarda mo'ylovlar segmentlarining subsegmentatsiyasi yoki qisman qo'shilishi bo'lishi mumkin (2-rasm) [1, B. 221.]

1-rasm. Oyoqdumlilarning umumiy ko'rinishlari: (A) Paronellinae, Entomobryidae (Entomobryomorpha); (B) Isotominae, Isotomidae (Entomobryomorpha); (C) Hypogastruridae (Poduromorpha), arrow points to the pronotum; (D) Onychiurinae, Onychiuridae (Poduromorpha); (E) Dicyrtomidae (Symphypleona), thorax and abdomen limits are highlighted; (F) male of Sminthurididae (Symphypleona); (G) Neelinae, Neelidae (Neelipleona), thorax and abdomen limits are highlighted; (H) Neelidinae, Neelidae (Neelipleona). (Bellini et al., 2023)

2-rasm. *Serratopieella pinzonae* Kolumbiya (Palacios-Vargas, 2019)

Xulosa. Kollembolalar ekologik muhitda, tuproq va o‘simliklar bilan bog‘liq jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Ularning yerning unumdorligini oshirish, bioxilma-xillikni saqlash, tabiiy zararkunandalarga qarshi kurashish, tuproqda suv va minerallarni boshqarish kabi ekologik va iqtisodiy ahamiyati katta. Kollembolalarning ekologik tizimlarda tutgan o‘rni shuni ko‘rsatadiki, ularning faoliyatlari tabiiy resurslarni saqlashda va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda nihoyatda muhim.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Bellini, B. C., Weiner, W. M., & Winck, B. R. (2023). Systematics, ecology and taxonomy of Collembola: Introduction to the special issue. *Diversity*, 15(2), 221.
2. Filser, J. (2002). The role of Collembola in carbon and nitrogen cycling in soil: Proceedings of the Xth international Colloquium on Apterygota, České Budějovice 2000: Apterygota at the Beginning of the Third Millennium. *Pedobiologia*, 46(3-4), 234-245.
3. **Handschin, E.** 1955. Considérations sur la position systématique des Collemboles., *Mémoires de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, Tome Vingt-Septième, Volume Jublaire, 1955, p.40-53.

4. Hansson, H. & Tedersoo, L. (2015). Soil Biodiversity and Ecosystem Functioning: The Role of Collembola in Soil Carbon and Nitrogen Cycling. *Ecological Reviews*, 22(4), 329-345.
5. <https://www.collembola.org/>
6. Potapov, A., Bellini, B. C., Chown, S. L., Deharveng, L., Janssens, F., Kováč, L., ... & Berg, M. P. (2020). Towards a global synthesis of Collembola knowledge: challenges and potential solutions. *Soil Organisms*, 92(3), 161-188.
7. Rusek, J. (1998). Biodiversity of Collembola and their functional role in the ecosystem. *Biodiversity & Conservation*, 7, 1207-1219.
8. Sarangi, P., Chakravorty, P. P., & Das, B. (2024). Insecticides and Soil Collembola: An Overview. *Ecology, Environment & Conservation (0971765X)*, 7, 361-375.